

КЕЧКИ ОЛМА НАВЛАРИНИНГ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

Абдуллаев Давлат Мухторович

катта илмий ходим Ўсимликлар Генетик Ресурслари Илмий Тадқиқот Институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14034761>

Аннотация. Мақолада олманинг кечпишар Старкримсон, Ренет Симиренко ва Нафис навларининг ўсиши ва ривожланиши (куртакларнинг бўртиши, гуллаши, меваларнинг пишши ва тугаши) ёритилган.

Калим сўзлар: олма, нав, гуллаш фазалари, гунча, пишши муддатлари, ҳосилдорлик.

Аннотация. Аннотация: В статье описаны рост и развитие позднеспелых сортов яблони Старкримсон, Ренет Симиренко и Нафис (набухание бутонов, цветение, созревание и созревание плодов).

Ключевые слова: яблоня, сорт, фазы цветения, бутоны, сроки созревания, продуктивность.

Abstract. The article describes the growth and development of late-ripening apple tree varieties Starkrimson, Renet Simirenko and Nafis (swelling of buds, flowering, ripening and ripening of fruits).

Keywords: apple tree, variety, flowering phases, buds, ripening time, productivity.

Бугунги кунда аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини ортиши натижасида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳажмини янада кўпайтириш ва ишлаб чиқариш, сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан доимий таъминлаш, сифатли мева маҳсулотларини етиштиришда зараркундалардан ҳимоялашнинг замонавий технологиялари асосида озиқ-овқат хавфсизлиги дастурини бажарилишни таъминлаш долзарб муаммоларидан ҳисобланади.

Мева ўсимликларини ўрганиш, уларнинг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб ҳамда атроф-муҳитнинг шароитларига қараб ҳудудлар бўйича жойлаштириш кўплаб мамлакатлардан тадқиқот шаклида олиб борилган ҳамда ҳозирги кунда чуқур тадқиқотлар амалга оширилмоқда.

Олма дарахти кўп ҳосил қилганлиги сабабли мева ҳажми кичрайиб, майдалашиб сифати пасайиб кетиши кузатилади. Бундай пайтда мевани сийраклаштириш ёки тоқалаш тадбири ўтказилади, биринчи муддати гул ғунчалари тўлиқ очилгандан 40 кун ўтгач, 2 муддат меваларни хусусиятларига қараб кечпишар навларда 1 та, кўп тўкиладиган навларда 2-3 та мева қолдирилади. Мева тоқалашнинг охириги босқичи ғунчанинг тўлиқ гуллашидан 70 кун ўтгач бажарилади, нотўғри ўсган, шакли бузилган, касалланган зарарланган мева олиб ташланади [1].

Ҳозирги кунда олма (*Malus*) авлодининг дунё бўйича йирик коллекциялари мавжуд. Шу билан бирга таҳлил [2] шуни кўрсатмоқдаки, миллий генбанклар ўзаро материал алмашилиш, уларни ҳужжатлаштириш ва бошқа тадбирларни биргаликда амалга оширмасликлари генбанклардан фойдаланиш самарадорлигини тушуриб юборган.

Тадқиқотлар Ўсимликлар генетик ресурслари илмий-тадқиқот институтида олманинг кечпишар Старкримсон, Ренет Симиренко ва Нафис навларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Ўрганилаётган кечпишар олма навларини гуллаш фазалари

куйидагича бўлди. Старкримсон навини куртак бўртиши 13.03 дан бошланиб 19.03 да тугади. Гуллашнинг бошланиши эса 21 март кунида кузатилди. Гуллашнинг тугаши 26 март кунида кузатилди. Гуллаш давомийлиги 6 кунни ташкил этиб, гуллаш даражаси 4.3 балл.

Ренет Самиренко навида куртак бўртишининг бошланиши ва тугаши 13-19 март кунларида кузатилди. Гуллашнинг бошланиши ва тугаши 23 март ойдан 2 апрел санасида кузатилди, гуллашнинг давомийлиги 12 кунни ташкил этди, гуллаш даражаси 4,6 балл. Олманинг Нафис навида куртак бўртиши ва тугаши 14-20 март кунларида кузатилди.

Гуллашнинг бошланиши ва тугаши 25 март ойдан 4 апрел санасида кузатилди, гуллашнинг давомийлиги 11 кунни ташкил этди, гуллаш даражаси 4.0 балл эканлиги қайд этилди (1-жадвал).

1-жадвал

Кечки олма навларининг гуллаш муддатлари, кун

Навлар номи	Куртакларнинг бўртиши		Гуллаш фазаси			Гуллаш даражаси, балл
	Бошлан-иши	Тугаш	Бошлан-иши	тўлиқ гуллаш	тугаш	
Старкримсон	13/III	19/III	21/III	23/III	26/III	4.3
Ренет Самиренко	12/III	17/III	23/III	29/III	02/III	4.6
Нафис	14/III	17/III	24/III	27/III	30/III	4.0

Тажриба майдонидаги олма навларини пишиш муддатлари куйидагича бўлди. Старкримсон навининг пишиш даврининг бошланиши 18 августда, пишиш даври 25 август ва мева пишиб тугаши 27 август санасида кузатилди. Меваларнинг пишиш даври 9 кун давом этди. Тоқаланмаган вариантимида меваларни пишиш даражаси 3,9 баллни, тоқаланган вариантида эса 4,8 баллни ташкил этди.

2-жадвал

Кечки олма навларининг пишиш муддатлари, кун

Кечк олма навлари	Меваларни пишиш даври			Пишиш даражаси, 5-балл
	пишишнинг бошланиши	пишиш	тугаш	
Тоқаланмаган олмада				
Старкримсон	18/VIII	25/VIII	27/VIII	3,0
Ренет Самиренко	24/VIII	02/IX	05/IX	3,0

Нафис	20/IX	25/IX	29/IX	3,0
Тоқаланган олмаларда				
Старкримсон	18/VIII	25/VIII	27/VIII	4,8
Ренет Симиренко	24/VIII	02/IX	05/IX	4,3
Нафис	20/IX	25/IX	29/IX	4,5

Ренет Симиренко навининг мевалари етилиш бошланиш даври 24 августда, пишиш даври 2 сентябрда кузатилаган бўлса, пишишнинг тугаш даври 5 сентябрда бўлди. Меваларини пишиш даври 14 кунни ташкил этди. Тоқаланмаган олма дарахтларида меваларнинг пишиш даражаси 3,8 балл. Тоқаланган меваларда эса 4,3 баллни ташкил этди.

Нафис навли олма меваларинг пишиш даврининг бошланиши 20 сентябрда, пишиш даври эса 25 сентябрда, пишишнинг тугаш даври 29 сентябрда кузатилди. Кузатувлар натижасига кўра, тоқаланган мевалари-нинг пишиш даражаси мевалар тоқаланганмаган вариантыда 3,7 баллни, тоқаланган вариантыда эса 4,5 баллни ташкил этди (2-жадвал).

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, олманинг кечпишар Старкримсон, Ренет Симиренко ва Нафис навларининг ўсиб ривожланиши ўрганилганда, Ренет Симиренко навида куртак бўртишининг бошланиши ва тугаши 13-19 март кунларида ва гуллашнинг бошланиши ҳамда тугаши 23 мартдан 2 апрелгача давом этиб, мева пишиши 2 сентярга тўғри келиши билан бошқа навлардан ажралиб чиқди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Нормуратов И.Т., Содикхўжаев С.С., Фуломов Б.Х. Олма кўчатининг кечки навларини она кўчатзорда ўстириш технологияси. //«Сохранение и 1 устойчивое использование биоразнообразия лесных и плодовых пород» г. Ташкент, Узбекистан 21 мая 2010-Т. с. 35-39.
2. Thomidis T. et al. Documentation of field and postharvest performance for a mature collection of quince (*Cydonia oblonga*) varieties in Imathia, Greece // New Zealand journal of crop and horticultural science. – 2004. – vol. 32. – No. 2. – pp. 243-247.